

www.menalkenunkimlu.com

VOL. 2, NÚM. 2 (2022), pp. 61-86

Recibido: 13/12/2021

Aceptado: 31/01/2022

DOI: 10.5281/zenodo.6471754

La tensión fundacional y desfondante de lo político en Heidegger

Notas sobre la expresión “libre uso de lo nacional” y el Dasein alemán en el curso sobre Alemania y el Rin de 1934¹

Dr. Luciano Allende Pinto²

lallende1978@gmail.com

Abstract

The present text intends to dwell on at least one of the aspects displayed and intertwined in the difficult relationship between Heidegger and politics, and refers to the expression “freely use of the national” that is present in the first of the thinker’s courses devoted to the work of Hölderlin. In our view, correctly addressing the political problem in Heidegger requires disposing of the hermeneutical ties raised by biographical treatments, opening to the complex relationship that the political dimension of the question of being sustains with the exhaustion of the key of interpretation that Heidegger has proposed in *Being and Time* (1927) and the opening of his own thinking path towards the idea of a primary poetic thinking.

Keywords

Heidegger, Hölderlin, politics, poetic thinking (Andenken), national.

¹ Los resultados que aquí se exponen han sido desarrollados en mi tesis doctoral, “*Verdad, Arte y Poder en el pensamiento poético heideggeriano*”, al interior del programa de Doctorado en Filosofía mención estética de la Universidad de Chile. Proyecto financiado por CONICYT, Beca de Doctorado Nacional.

² Profesor del Departamento de Filosofía UMCE

Resumen:

El presente texto se propone detenerse en al menos unos de los aspectos que se despliegan y entrecruzan en la difícil relación entre Heidegger y la política, y dice relación con la expresión “libre uso de lo nacional” que está presente en el primero de los cursos del pensador dedicado a la obra de Hölderlin. A nuestro entender abordar adecuadamente el problema político en Heidegger, requiere deshacerse de las ataduras hermenéuticas que suscitan los tratamientos biográficos, abrirse a la compleja relación que la dimensión política de la pregunta por el ser sostiene con el agotamiento de la clave de interpretación que Heidegger ha planteado en *Ser y Tiempo* (1927) y la apertura de su propio camino del pensar hacia la idea de un pensar poético originario.

Palabras clave

Heidegger, Hölderlin, política, pensamiento poético (Andenken), nacional.

Consideraciones preliminares

Son varias las cuestiones que se presentan cada vez que se plantea la cuestión política asociada al nombre de Martin Heidegger, a la ya vieja disputa acontecida con ocasión del texto de Víctor Farías “*Heidegger y el Nazismo*”, y la apertura del denominado “Caso Heidegger”, se le suma tras la reciente publicación de los *Cuadernos Negros* una serie de cuestiones que movilizan la discusión en torno no sólo a la participación efectiva de Heidegger como rector y profesor, sino a la posibilidad de un antisemitismo presente en algunos juicios expresados por el pensador.

Es evidente que el alcance que ha tenido esta discusión se debe a la importancia e impacto que cabe reconocerle al trabajo filosófico de Heidegger, que ha dejado su huella y es una clara influencia en pensadores de muy diferente índole. Sin profundizar en el recorrido de este “caso”, quisiera señalar siguiendo a Lyotard la necesidad de no caer en una suerte de compulsión por la condena o expiación de las responsabilidades personales y filosóficas de Heidegger, en la medida en que tales entradas impiden pensar el asunto de fondo, que en términos generales dice relación con el nudo que ata de manera general *pensamiento y poder*; y por otra parte, impide el acceso también a advertir **cómo opera la cuestión política al interior del trabajo de Heidegger**, la que a mi entender se da en una suerte de **tensión** entre el *desfondamiento radical de la historia de lo pensado*, suscitado por la tarea de la Destrucción de la metafísica, y la reinstalación de un gesto fundacional que se despliega sobretodo con ocasión de los trabajos con Hölderlin, y la necesidad de un pensamiento poético que moviliza nociones asociadas a las cuestión de lo patrio, a partir de los términos “*Heimat*” y “*Vaterland*”, lo que se entiende por “*Volk*”, y claramente el problema del origen y el destino.

Sin caer en la lógica de las etapas al interior del trabajo de Heidegger, sino atendiendo a los cruces, puntos de fuga y finalmente tensiones, tendríamos que asumir que los hitos que marcan el trabajo de Heidegger –aunque no sea explícitamente- para con lo político son:

1. La denegación de la política como clave de indagación de la existencialidad de la existencia en *Ser y Tiempo*, cuestión que tensa la posibilidad que les cabe a ciertas nociones y expresiones filosófico-políticas presentes en el Tratado.

2. El compromiso político asumido por Heidegger en 1933, donde el Discurso del Rectorado, expresa la muy alemana relación entre Universidad y Poder.
3. La posibilidad de pensar con Hölderlin un “Dasein alemán”, que implica al mismo tiempo que una reinstalación poética de lo nacional, una crítica profunda a las concepciones predominantes en la Ciencia Política del nacionalsocialismo.
4. El desfundamiento filosófico político ocurrido con ocasión sobretodo con la vuelta a los pensadores tempranos y la reinterpretación de Sófocles (1935-1942).

En este sentido advertimos que se trata de un cruce de caminos que pasan por la desestimación, el entusiasmo fundacional y la destrucción de la posibilidad de la acción política fundada, o su desfundamiento radical.

Entendiendo que estos pasos así como aquellos que distinguen “sentido, verdad y topos del Ser”³, no son sucesivos sino siempre múltiples y simultáneos, quisiera proponer un rescate de algunos aspectos presentes en el curso sobre los Himnos Germania y el Rin impartido en 1934, donde se advierte la elasticidad que se juega en la comprensión que tiene Heidegger de lo político y el doble filo, fundación y desfundamiento, al tiempo que se juega la distancia y cercanía que su concepción de “lo alemán” tiene con el nacionalsocialismo que ha llegado al poder.

Si se ha de pensar la dimensión política del pensamiento de Heidegger, fuera de las compulsiones de condena o expiación⁴, es decir, abordando el problema de la política en el despliegue de la *pregunta por el ser*, es evidente que el asunto no es el grado o tipo de “compromiso” entre Heidegger y el nazismo (Fariás), o si Heidegger es la “introducción” del nazismo *en* la filosofía (Faye), sino que se trata de ingresar a lo que es “permitido” pensar *respecto de y en relación con* la política a partir de las sendas abiertas por el **pensamiento heideggeriano de la verdad**. Tal operación implicará *abrir y atender al intersticio* verdad y poder presente en el pensamiento de la *Seynsgeschichte*.

3 Cfr. BERCIANO, Modesto, *Sinn - Wahrheit - Ort (topos) Tres etapas en el pensamiento de Heidegger*. En revista, Anuario Filosófico, 1991.

4 Cfr. LYOTARD, Jean F, *Heidegger y “los judíos”* (1988). Editorial La marca, Buenos Aires, 1995. Para una revisión más exhaustiva de las posiciones respecto del “caso Heidegger”, probablemente la revisión más completa haya sido ezipresada por DI CESARE, Donatella, “*Heidegger y los judíos. Los cuadernos negros*”, Editorial Gedisa, Barcelona (2017), pp. 32-36.-

Al primer *señalamiento* general de la cuestión así planteada, tendrá que seguirle la convicción de que el texto heideggeriano –en la medida en que discute la posibilidad de una historicidad constitutiva de la existencia- no puede ser ajeno al problema del poder, precisamente porque los posicionamientos ontológicos propios de la metafísica que se busca destruir y superar, son posicionamientos políticos, por cuanto la apertura de mundo mienta caracterización ontológica de un espacio habitable, construcción hermenéutica de ser humano y el consiguiente límite con lo no-humano, así como el destino común de una realización posible de su esencia en la historia⁵. No obstante, esto último se tematiza muy pocas veces de manera directa en la tradición que con Heidegger podemos denominar historia de la onto-teo-logía.

En las primeras páginas del curso de 1934 leemos: “La Guerra Mundial se inició hace siglos en la historia político-espiritual de Occidente”⁶ Este pequeño pasaje tendría que ser leído a partir la que quizá sea la más breve anotación presente en los *Cuadernos Negros*: “*Metafísica como metapolítica*”⁷.

¿Qué se juega en estas cita? Se sostiene aquí que aquella afirmación sólo es comprensible a partir de la pregunta por los modos diversos en que la verdad pensada por Heidegger es histórica y destinal, es decir, la tarea de la destrucción anunciada en *Ser y Tiempo*, es ya una operación metapolítica, sobretodo considerando que el desentrañamiento fenomenológico hermenéutico del ente que somos nosotros mismos en cada caso, conlleva necesariamente la pregunta por un nosotros al que se le exige la superación de la mera concomitancia del *Mit-sein* y el *Mit-Dasein*, y su relación con la historicidad del Dasein.

Todas estas cuestiones de uno u otro modo pueden ser remitidas, al planteamiento de un pensar propiciado *en* el *despliegue* del vínculo entre el *inicio*, el *origen*, y el *destino*, en cuanto mientan en su relación con el obrar de la verdad una *instauración-donación* fundacional que en tanto operación metafísica *rige* y *domina* “todo lo que es”, al tiempo que conlleva su des-articulación *an-árquica*. Pero no sería del todo legítimo subsumir la adhesión al nazismo y el antisemitismo bajo el gran peso

5 Cfr. Heidegger, Martin. *La época de la imagen del mundo* (1938), En *Caminos de Bosque* (1950), Editorial Alianza, Traducción Arturo Leyte y Helena Cortes, Madrid, 1998.

6 Martin Heidegger, Los himnos de Hölderlin ‘Germania’ y el ‘Rihn’

7 HEIDEGGER, M, *Cuadernos Negros* (1931-1938), *Reflexiones y señas III*, N°32. Edición citada, p. 98

de la *Seynsgeschichte*, el olvido del ser, la historicidad de la verdad, en una suerte de dispensa metafísica de la responsabilidad política y filosófica⁸. Más bien habría que mantenerse en el “entre” que configuran ambos modos de pensar el problema, si se quiere pensarlo efectivamente, pero sin dejar de atender que lo que se juega es una suerte de desajuste entre las posiciones políticas asumidas por Heidegger y su instalación metapolítica o metafísica⁹.

Pero el asunto podría ser de mayor alcance, para Miguel De Beistegui, habría en Heidegger la posibilidad de una restauración de una reflexión política radical, que desbordaría las posibilidades de indagación de una presentación monográfica, en la medida en que a partir de Heidegger se podría exceder el modo en que gran parte de la filosofía política del siglo XX se habría planteado el problema del poder. De ahí que, abrir el pensamiento de Heidegger a la cuestión política, y abrir la cuestión política en el pensamiento de Heidegger, son operaciones que encontrarían su completo sentido si permiten aperturar la filosofía política a los problemas que el pensamiento de Heidegger le presenta; Miguel de Beistegui plantea esta cuestión del siguiente modo: “[r]estaurar lo político a su lugar propio significa, por ende, arrancarlo de la política para devolverlo a la historia concebida en un sentido de destino individual y aletheiológico.”¹⁰

A partir del trabajo de De Beistegui comprendemos que seguir la senda de una política al interior de la pregunta por el ser, requiere simultáneamente, advertir la tácita *destrucción* de la “posición” y el “lugar” que la metafísica le habría asignado a la política y lo político, y por consiguiente, *superar* las determinaciones propias de una “filosofía política”, en cuanto determinación temática disciplinar, por cuanto, ésta misma instalación verá dislocados y/o evitados sus conceptos fundamentales, al tiempo que resignificados otros, como los de “comunidad”, “voluntad”, “pueblo”, “*polis*”, “poder”, etc.

En este sentido la expresión “libre uso de lo nacional” presente en las páginas finales del texto que ahora nos convoca, es también el anuncio de una suerte de

8 Cfr. SCHURMANN, Reiner. *El principio de Anarquía. Heidegger y la cuestión del actuar*. Editorial Arena Libros, (2017). p. 112.

9 Cfr. DI CESSARE, Donatella. *Heidegger y los judíos. Los Cuadernos Negros* (2017). Editorial Gedisa. Barcelona. Y TRAWNY, Peter: *Fuga del error. La an-arquía de Heidegger* (2016), Editorial Herder. También, TATIAN, Diego, *Desde la línea. La dimensión política en Heidegger* (1997). Alción Editora.

10 DE BEISTEGUI, Miguel, *Heidegger y lo político*, (2013). Editorial Prometeo, Buenos Aires. p. 31.

destrucción de la idea habitual de “lo nacional”, al tiempo que su fundación poética de la mano de Hölderlin.

Con respecto a esto, no es posible dejar de advertir que los términos “*Vaterland*” y “*Heimat*” poseen giros semánticos que fueron convocados por el Nacional Socialismo y, sin embargo, curiosamente, sugiere Heidegger con posterioridad que éstos deberían ser leídos no-patrióticamente¹¹; ya en 1934, es posible leer el desajuste entre el “libre uso” y “lo nacional” presente en el Nazismo.

Leemos en la primera entrega de los *Cuadernos Negros*, *Reflexiones VI*, el supuesto “sin sentido” de una “filosofía nacionalsocialista”:

Que hoy se proclame que la filosofía resulta superflua e imposible tiene el privilegio de la honradez, frente a aquellos que practican una “filosofía nacionalsocialista”: una cosa así resulta aún más imposible y, al mismo tiempo, mucho más superflua que una “filosofía católica”¹².

En otro lugar planteará irónicamente Heidegger que señalar que una filosofía es nacionalsocialista, es igual de absurdo que preguntarse si un triángulo puede o no ser valiente¹³, abogando por una suerte de independencia entre lo filosófico y lo político. Cuestión que como veremos después no es tan clara cuando se piensa en lugar que le cabe al quehacer de pensadores, poetas y estadistas en eso que se denominó “historia-espiritual”¹⁴.

11 Cfr. HEIDEGGER, Martin, *Carta sobre el humanismo* (1946), Edición citada: “La cercanía «del» ser, como la cual es el «allí» del existir, es pensada –desde el punto de partida de *Sein und Zeit*- en el discurso sobre la Elegía de Hölderlin “*Heimkunft*” (1943), entendida en la poesía del bardo, y la llamada «patria» gracias a la experiencia del olvido del ser. Esta palabra –«patria»- es pensada en un sentido esencial, no patriótico, no nacionalista, sino propio de la historia del Ser. La esencia de la patria ha sido nombrada también en la intención de pensar la a-patridia del hombre moderno desde la esencia de la historia del ser”.

12 GA:94, N°154), Editorial Trotta, p. 399

13 GA 94: Reflexiones V, 61: “[el] discurrir la verdad *de la diferencia de ser* siempre se ha *anticipado* ya a toda organización, salvación y restitución de lo *ente* –a todo crear y todo obrar inmediatos-. Por eso tampoco a la filosofía –suponiendo que lo sea- se puede valorar jamás «políticamente», ni en un sentido afirmativo ni en un sentido negativo. Una «filosofía nacionalsocialista» ni es una «filosofía», ni obedece al «nacionalsocialismo», sino que no hace más que ir corriendo a su zaga en forma de un molesto sabihondismo, y desde esta actitud queda evidenciada ya lo suficiente en su incapacidad para hacer filosofía.

Decir que una filosofía es «nacionalsocialista» o que no lo es significa lo mismo que declarar: un triángulo es valiente o no lo es, es decir, que es cobarde.”

14 “Los poderes de la poesía, del pensar y de la creación de Estado actúan, sobre todo en épocas avanzadas de la historia, hacia adelante y hacia atrás, y en ningún caso son calculables. Por mucho tiempo ellos pueden actuar uno junto al otro, incluso uno para el otro, sin ser reconocidos y sin conexión, según

Pero ¿en qué se basa esta distancia con la política? Los *Cuadernos Negros* entregan otro elemento:

[]la nueva política es una consecuencia esencial interna de la «técnica», y esto no sólo en cuanto a los medios y las vías del procedimiento que ella pone en movimiento, sino que por sí misma esa nueva política es la organización del pueblo por medio de maquinaciones para alcanzar el máximo «rendimiento» posible, aunque también en cuanto a su definición fundamentalmente biológica se concibe al pueblo de forma esencialmente «técnica» y con arreglo a maquinaciones, es decir, para criarlo y disciplinarlo. De esta conexión esencial resulta que una cosmovisión política del pueblo jamás podrá llegar a dominar la «técnica». Lo que en su esencia ya es siervo, jamás puede llegar a ser señor.¹⁵

Es necesario destacar a la luz del pasaje recién expuesto, que la crítica de Heidegger a la técnica es al mismo tiempo una crítica a la política, o a un modo de ésta. Sin embargo, esta cuestión no debiese llevarnos a pensar en una suerte de desinterés político de Heidegger, a favor de un pensamiento poético y cuasi místico alejado de los problemas del propio tiempo. Muy por el contrario en su indagación sobre Hölderlin, así como con otros pensadores de la tradición, Heidegger está pensando un cierto “Hoy”, que se extiende hasta pensadores de la antigüedad filosófica griega; también, tiene en tanto hoy, la pregunta por el “presente”, por un hoy donde cabe preguntar por “el hecho de que todavía no pensamos”. El tratamiento de Hölderlin como poeta que poetiza la esencia de la poesía, y que poetiza el Dasein Alemán, se juega una ruptura con los “estudios oficiales” que el nacional socialismo habría hecho del poeta en tanto fundador de una alemanidad espiritual¹⁶, pero al mismo tiempo la posibilidad de una fundación política más profunda, y también la apertura de una esencia impolítica de la política que es cooriginaria a la esencia no técnica de la técnica:

el diferente despliegue de poder del poetizar, pensar y actuar político, y cada vez en grandes ámbitos diferentes de lo público. Estas tres potencias creadoras del Dasein histórico suscitan aquello único a lo que podemos atribuir grandeza.” HEIDEGGER, Martin, *Los Himnos de Hölderlin “Germania” y el “Rhin.”* p. 129. Se consultó también la versión de la Gesamtausgabe Vol 39 (1980). Editorial Vittorio Klostermann

15 HEIDEGGER, Martin, *Cuadernos Negros* (1931-1938), Reflexiones VI, N°87, p. 369-370.

16 Como destaca el investigador argentino Luis Rossi, la primera publicación de la “*Hölderlin-Gesellschaft*”, compilada por Paul Kluchhohn, “*Hölderlin. Gedenkschrift zu seinen 100. Todestag*” en 1943, constituye la consolidación del proyecto de una “interpretación oficial” de Hölderlin. En *Cuadernos Negros* (1931-1938), *Reflexiones V*, N° 82 leemos respecto de Hölderlin: “(...) lo estamos convirtiendo ahora en contemporáneo en un sentido historiográfico, volviéndole de ese modo a aplazarle durante mucho tiempo la posibilidad de que se haga histórico, de que se convierta en un acontecer original para nuestra historia” (Edición citada, p. 283)

El asunto fundamental consiste en dar con aquello que debemos entender como *dimensión política de la operación instituyente/destituyente a partir de la verdad del ser* que se pone en obra en el poetizar. Tanto la instalación política aletheiológica de la verdad como su interrupción son posibilidades abiertas en el pliegue que cabe entre la *historia del ser* y la *historia de lo pensado*. Es en este lugar donde la interpretación heideggeriana de Hölderlin choca con aquella emprendida por el Nacionalsocialismo: Leemos una vez más en los *Cuadernos Negros*: “Hölderlin: ¿cuándo pasará a ser un precursor? Hoy se lo ha degradado a mero confirmador pretérito de un presente. Los precursores no son los anteriores y los sobrepasados, sino los inadelantables, los últimos”.¹⁷

a) El conflicto de las interpretaciones entre las dimensiones políticas del pensamiento poético de Hölderlin

El carácter precursor aquí invocado no sólo reinstalada en otra base aún más alta que la temporalidad esbozada en *Ser y Tiempo*, la operación de la resolución, sino que moviliza el problema de la *pertenencia* y *correspondencia* entre hombre y Ser, apareciendo entonces un cierto desalojo de la preeminencia del Dasein respecto al tiempo, que era la más alta y auténtica determinación de la existencia del Dasein, en el registro de *Ser y Tiempo* [(1927)]. En este sentido la expresión “Dasein alemán” que pueba el curso sobre Hölderlin, introduce una dimensión -que el texto no distingue ya como categorial o existencial- de la existencia histórica del hombre. De este modo ocurre otro asunto clave que ha sido destacado por P. Lacoue-Labarthe, y que dice relación con un un cierto desajuste que instala la dimensión de “lo nacional” para sostener la neutralidad del término Dasein; en este sentido la cuestión la patria *Vaterland*, la comarca natal (*Heimat*), y la lengua (*Sprache*), remiten a una dimensión metapolítica en una profundidad inalcanzable por la articulación ideológica, pero que tampoco podría ser alcanzada por la matriz hermenéutica heideggeriana que ha sido desplegada en la analítica del Dasein. Habría que preguntarse por qué razones este libre uso de lo nacional sigue atado a la retórica *völkisch*.

¹⁷ Op. Cit, *Reflexiones* VI, N°114, p. 381.

Entonces, si tuviésemos que plantear el asunto de forma sucinta, tendríamos que asumir que el problema se juega en la pugna respecto del sentido que al interior de la contingencia política o en su “profundidad” posean los términos “*Vaterland*”, “*Heimat*”, “*Heimisch*”, “patria”, “terruño” o “comarca natal”, y lo “autóctono”, que como es sabido forman parte de la interpretación que hará Heidegger del pensar poético de Hölderlin. En el pasaje que recién atendíamos de los *Cuadernos Negros* (GA 94), vemos como a su juicio la recepción oficial del poeta le habría degradado a “confirmador”, lo que no significa otra cosa que la creación de una imagen de Hölderlin como poeta que anuncia la nación, desatendiendo otros asuntos presentes en su obra¹⁸.

Ingresando a las primeras páginas del curso sobre Hölderlin, se lee al final de §1, una aclaración que parece dirigida a aquellos que habrían esperado el anunciado curso sobre el concepto de Estado, pero que en rigor comunica esa constitución metafísica y metapolítica de lo nacional a partir del poetizar:

[p]oesía: ningún juego; la relación con ella no es un escape lúdico, una distracción que hace olvidarse de sí mismo, sino que es el despertar y la concentración de la esencia más propia del individuo, mediante la cual él se retrotrae al fondo de su existencia. Cuando cada individuo viene de allí, entonces acontece la verdadera reunión de los individuos en una comunidad originaria. El burdo enrolamiento de la masa en una así llamada organización es sólo una medida provisional de orden, pero no la esencia.¹⁹

Las dos dimensiones que han aparecido en este pasaje, la del alistamiento burdo referido a los adherentes y las tropas y la dimensión de la *comunidad originaria*, expresan el talante metapolítico de la política de Heidegger inscrita en la pregunta por lo originario y destinal.

En otro lugar ha señalado: “[e]l «giro patriótico» de Hölderlin no debe mal interpretarse «políticamente», por ejemplo, en el sentido del último y primer objetivo. La patria y su ley son solamente un lugar de paso para las decisiones esenciales sobre los divinos.”²⁰

18 Como destaca Luis Rossi, la primera publicación de la “*Hölderlin-Gesellschaft*”, compilada por Paul Kluchhohn, “*Hölderlin. Gedenkschrift zu seinen 100. Todestag*” en 1943, constituye la consolidación del proyecto de una “interpretación oficial” de Hölderlin. En *Cuadernos Negros* (1931-1938), *Reflexiones V*, N° 82 leemos respecto de Hölderlin: “(...) lo estamos convirtiendo ahora en contemporáneo en un sentido historiográfico, volviéndole de ese modo a aplazarle durante mucho tiempo la posibilidad de que se haga histórico, de que se convierta en un acontecer original para nuestra historia” (Edición citada, p. 283)

19 Loc. Cit.

20 HEIDEGGER, Martin, *Zu Hölderlin –Griechenlandreisen*. (GA 75: p.277-278), en edición Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2000. La traducción es mía.

b) Pensamiento poético y reflexión metapolítica: el pliegue fundacional y desfondamiento radical heideggerianos

¿Cómo entrar a esa dimensión metapolítica? ¿Cómo se relaciona aquella con la política efectiva? De momento consignemos que en este texto, vemos una vez más la distancia que sostiene Heidegger con la interpretación “oficial” de Hölderlin, al comprender que su referencia a “lo alemán” tendría un carácter propedéutico, y diría relación con la preparación de una dimensión más enaltecida y noble que lo patrio referido a la cuestión estatal, y la situación histórica de la Alemania de Hitler; se trata por tanto de una “*Heimat*” que sería poetizada en el poema, inseparable de una cuestión de muchísimo más largo aliento, a saber, la dimensión de *lo sagrado*. A este respecto precisa Heidegger:

[c]ontra la burda malinterpretación «política» de Hölderlin, que por hoy se está convirtiendo en un hábito, hay un testimonio que data del año 1804 que todavía espera una verdadera meditación. Se trata de la última frase de la dedicatoria a su traducción de Sófocles es: si el tiempo lo permite, cantaré no a los padres de nuestros príncipes, o a sus hijos, sino al contrario, a los ángeles de la sagrada patria.²¹

Para Heidegger, el pasaje recién citado “demostraría” que no habría en Hölderlin una fundación *nacional*, sino de una fundación-donación *sacra*. Por esto comprende en tal sacralidad, la posibilidad de apertura de un porvenir histórico de otra naturaleza, que es inseparable de la necesidad de un regreso a un cierto “refugio” o un hogar (*Heim*), no coincidente con el uso que el nacionalsocialismo habría hecho del poeta, evidentemente es la apertura de esa dimensión la que constituye las posibilidades perdidas por el nacionalsocialismo –si pensamos en los dichos planteados en la entrevista a *Der Spiegel*–.

Pero entonces ¿Qué implicancias tiene ese libre uso de lo nacional? ¿Qué es aquello que constituye el “nosotros” del Dasein alemán pensado por Heidegger a la luz de su lectura de Hölderlin en 1934? ¿De qué manera reescribe este fenómeno la estructura de la existencialidad del Dasein? ¿Con qué palabras podría plantearse esta destrucción y refundación metapolíticas? Finalmente la pregunta es ¿hasta dónde será

21 Loc. Cit.

capaz Heidegger de desmarcar los términos “pueblo” y “patria” de la conquista que la “política cultural” del nacionalsocialismo llevó a cabo, al tiempo que exhibe así como distancias, una serie de cercanías a las posiciones oficiales, que se expresan por ejemplo, con la traducción en el mismo curso de la voz griega “*Polemos*” por “*Kampf*”?

Es posible sugerir que al reformular la cuestión de la identidad nacional en base a una cierta lectura de Hölderlin, se produce una doble desterritorialización, tanto de la lectura que el nazismo hizo del poeta, como de lo nacional mismo, en la medida en que la fundación poética que apunta a lo sagrado no puede coincidir nunca con un nazismo de sangre o suelo.

El problema entonces no es la “ambigüedad” política de Heidegger, cuestión que a esta altura no puede sino ser descartada porque hoy sabemos que su compromiso fue total, sino en la paradójica instalación política de la cuestión metafísica como una política del ser y geopolítica que describe americanismo, bosquevismo, judaísmo y nazismo, como visiones de mundo marcadas todas por el predominio de la técnica y la maquinación total de la existencia.

En este y otros lugares, *el conflicto* se nos presenta como un nudo problemático, pues se trata del enfrentamiento entre lo que se dice en el *registro propiamente filosófico* y lo que significa lo dicho a *nivel fáctico*. Esto al mismo tiempo que el pensar y el decir de un pensador en donde se experimenta el límite propio de una retórica nacionalista, que supuestamente viene a nombrar una dimensión no nacionalista de lo nacional.

Si seguimos la propuesta de Miguel de Beistegui, advertimos que éste considera que:

[e]n el paso del terreno del nacionalismo al de lo nacional, lo que se produce es el abandono de un morar que esencialmente no tiene hogar. Mientras el nacionalismo de la sangre, o el suelo y el idioma es esencialmente territorializador (colonizador e imperialista), el nacionalismo de la poesía participa de la más rara y peligrosa de las actividades: la exposición de la falta de hogar de la condición humana.²²

22 Loc.cit. El propio Miguel de Beistegui, recuerda en este punto, la virulencia con que Heidegger se refiere sobretodo al americanismo, y al idioma inglés estadounidense como predominio de la concepción técnico práctica del lenguaje, en el curso *Hölderlin Hymne “Der Ister”* (semestre de verano 1942) (GA 53:79-80). Del mismo rescata el siguiente pasaje: “Sabemos hoy en día que el mundo anglosajón de estadounidense está decidido a aniquilar a Europa, lo cual equivale a decir, a su patria y al comienzo de Occidente. Lo que es el comienzo no puede destruirse. El ingreso de Estados Unidos a la guerra planetaria

Se comparte acá la tesis de Beistegui, no hay en Heidegger un simple abandono de la posición del *Discurso del rectorado*²³, tampoco una “simple” fundación más originaria de dicha posición en la poesía pensante de Hölderlin o el pensamiento poético de Nietzsche a partir de los años 30, sino un *desplazamiento* que va de la *territorialización de lo político* a su *desterritorialización*, entendiendo que ambos elementos se dan al interior de la reflexión respecto de la condición política de la pregunta por la historia del Ser. Si aquella en cuanto apertura de un cierto *topos*, mienta entre otros desplazamiento, ésta *trópica* política, el punto clave será advertir, que tal *pasar, poner, afirmar, y de-poner* está acechado permanentemente por la posibilidad de la re-institución de la posición fundacional.

c) La destrucción del “*Volk*” en su sentido moderno: el retorno a la *polis*

Respecto de la condición fundadora de ésta lectura de Hölderlin, probablemente el §11 del curso sobre “Germania” y el “Rhin”, sea el más claro. Se cita largamente el punto c), donde se hallará el primer concepto que en esta instancia debemos trabajar, a saber, el de “pueblo”, en él, los elementos asociados a la voz (*Stimme*), la determinación (*Bestimmen*), el temple fundamental (*Grundstimmung*) y la voluntad (*Willen*),

no es el ingreso en la historia, pero ya es el acto estadounidense final de ahistoricidad y autodevastación estadounidenses.” (GA 53:68). Modificamos levemente la traducción.

23 Entendiendo que el problema de lo “espiritual” es inseparable del lugar que le cabe en la política a la Universidad, y que aquella no es suficiente para pensar el momento fundacional en su dimensión ontopolítica, igualmente debemos recoger la tesis esbozada sobre la necesidad de una conducción (*Führung*) *espiritual*, dado que con igual-originariedad el pueblo, la lengua y la Universidad, encarnan un *nosotros*, en el que coinciden *voluntad* y *acción*. El discurso parte refiriendo al cuerpo docente, pero se extiende a la comunidad de estudiantes y a la sociedad completa se trata de un *nosotros* –como triple tarea y servicio- que en último término consiste en la afirmación de una *voluntad originaria*, de saber y poder.

“La voluntad de la esencia de la Universidad alemana es voluntad de ciencia en el sentido de aceptar la misión espiritual histórica del pueblo alemán, pueblo que se conoce a sí mismo en su Estado. Ciencia y destino alemán tienen *sobre todo* que llegar, queriendo su esencia, al poder.”

Más adelante:

“La voluntad esencial del profesorado tiene que despertar a la simplicidad y amplitud del saber de la esencia de la ciencia y fortalecerlas. La voluntad esencial del alumnado tiene que esforzarse por llegar a la suprema claridad y disciplina del saber y, exigiendo y decidiendo, integrar el saber que ya tienen sobre el pueblo y su Estado en la esencia de la ciencia. Ambas voluntades tienen que estar dispuestas a luchar entre sí. Todas las facultades de la voluntad y el pensamiento, todas las fuerzas del corazón y todas las capacidades del cuerpo tienen que desarrollarse *mediante* la lucha, aumentar *en* la lucha y conservarse *como* lucha”

prescriben una filiación ontopolítica fundamental que viene a precisar la concepción de la historicidad que Heidegger viene fraguando desde *Ser y Tiempo*.

[e]l temple fundamental cada vez dominante, y la instauración del ente en total que en el temple acontece, son el origen de la determinación de lo que llamamos la verdad de un pueblo. (...) La verdad del pueblo es aquella patencia del ser a partir de la cual el pueblo sabe lo que históricamente quiere, en tanto quiere, queriendo ser él mismo. El temple fundamental, y esto significa la verdad del *Dasein* de un pueblo, es originariamente instaurado por el poeta. Pero el Ser del ente así desvelado es concebido y estructurado como Ser, y, recién con ello, inaugurado por el pensador; de modo que el Ser así concebido llega a ser situado en la seriedad última y primera del ente, es decir, en la verdad históricamente de-terminada (*be-stimmte*), para que el pueblo se traiga a sí mismo como pueblo. Esto acontece mediante la creación del Estado, a-cordada (*zu-bestimmen*) en su esencia por el creador de Estado.²⁴

Como se advierte una serie de cuestiones fundamentales asociadas al Volk, y lo que sea el Estado, son planteadas en el registro del poetizar y, por lo tanto, fuera de los límites que el pensamiento político moderno generó, sobretodo a partir de la idea de sujeto, en tanto sujeto de voluntad, deberes y derechos, que están a la base de la idea de Estado nacional. Frente a esto se lee en el curso de 1934, una precisión que sitúa el problema al interior de la *Seynsgeschichte*, lejos de los límites que una historia pensada en clave ilustrada puede ofrecer, en la medida en que el ensamble entre lo griego y lo alemán, destruye la posición metafísica que permite el progreso en su sentido moderno, y no obstante leeremos el momento fundacional heideggeriano:

[l]a determinación histórica siempre es lo dado en dote, lo «nacional», que hay que transformar en lo encomendado: «el libre uso de lo nacional», es decir, la creación del espacio de juego en el que lo nacional puede actuar libremente para la historia. Lo nacional, por sí, no es nada, o solamente algo que está a la mano, no es una historia; pero lo nacional -lo dado en dote- es la condición necesaria, aunque no suficiente, del *Dasein* histórico, es decir, del libre uso de lo nacional. (...). Los alemanes han recibido en dote: el poder-asir, el disponer y planificar dominios, y el calcular y ordenar hasta la organización. Les ha sido encomendado el ser-asaltados por el Ser.

Pero lo que para cada pueblo es lo más difícil -lo «nacional en su libre uso»- es conseguido solamente en tanto se lucha por lo en cada caso encomendado, es decir, por la realización de las condiciones de posibilidad del libre uso. Sólo en esta lucha, un pueblo histórico alcanza su punto supremo. Porque a los griegos les fue encomendado el libre uso de la pasión para someterla, por eso se les adjudicó esta lucha desde su punto supremo, el ensamblaje (*Fügung*) del Ser en la ensambladura (*Fuge*) de la obra²⁵. Inversamente, para nosotros lo supremo llegará a ser cuando

24 Op.cit. 129.

25 No directamente, pero si en cierta relación con el asunto que nos atañe, encontramos en el breve texto de 1937, *Caminos para el debate*, disponible en Martin Heidegger, *Experiencias del pensar (1910-1976)*. Editorial Abada, pp. 21-27, una recuperación de la noción de ensamble (*Gefuge*), aquella es convocada en dicha instancia para pensar la posibilidad del encuentro entre el pensamiento francés y el

pongamos en obra la dote del poder-asir, de modo tal que este asir se vincule y determine, se ensamble en la ensambladura del Ser, (...) **Porque a los griegos y alemanes se les ha asignado una dote y una misión en cada caso diferentes**, precisamente por eso los alemanes nunca aventajarán en lo suyo propio a lo supremo de los griegos. **Tal es la «paradoja»; en tanto luchamos la lucha de los griegos, pero en el frente invertido, no devenimos griegos sino alemanes.**²⁶

Se trata de una cuestión que también puede ser leída en el ensayo sobre la obra de arte, los modos en que la verdad se establece en la historia, ahí descritos refieren entre otros fenómenos al “acto que funda un Estado” sin ofrecer mayores desarrollos. Sin embargo, estos se nos presentan ahora cuando el problema es el pueblo y el sagrado duelo, en dicho marco la cuestión del Estado adquiere preeminencia, al tiempo que debemos pensar “pueblo” y “duelo sagrado”, como derivados del poetizar-político-fundante y no fundados en la posición que el sujeto moderno ofrece para pensar el lugar del hombre en la historia.

No puede tratarse en caso alguno de una fundación moderna, en una temporalidad lineal, tampoco dice relación con el paso hipotético de un momento pre-social a la sociedad, en el sentido de una instancia “contractual” fundada en la “fuerza”, o de un “salto moral” al modo como es sugerido por Hobbes y Rousseau, respectivamente. El problema del temple, inaugura otra dimensión de lo político, que de acuerdo a lo expresado en el *Discurso del Rectorado*, remiten a la lealtad, la obediencia, la entrega y el servicio.

De este modo el fundamento de un posible Estado, se ha desplazado de su fundación moderna hacia la cuestión del dominio y señorío (*Herrschaft*) que pone en relación el vínculo entre el Guía y los guiados, ligadura que tiene lugar en cuanto reunión y ensamble vinculante –formulación política de la *Versammlung*, reunida en el “*Führerprinzip*” que es revelado en el *decir poético* de la poesía, de los pensadores y de los hombres de Estado²⁷. El descubrimiento en el archivo de Marburgo, de los protocolos al breve curso impartido entre noviembre del año 1933 y febrero de 1934,

alemán. En dicho lugar, la controversia Descartes/Leibniz, viene a ser precisamente el lugar para abrir el “espacio para la vecindad”.

26 Op. Cit. pág. 248. Las negritas son nuestras.

27 Para Miguel de Beistegui, el repensar la identidad nacional a partir de la poesía de Hölderlin, implicaría la subordinación del idioma alemán, al Habla, a “como Sprache o lenguaje poético, es decir, como a aquel lenguaje que no es instrumental pero sirve para nombrar un morar histórico” (Op. Cit, nota al pie, p. 145),

titulado *Naturaleza, historia y Estado*²⁸, precisa una cuestión política contingente, siendo particularmente en el protocolo séptimo donde se plantea la idea de un liderazgo que consiste en la capacidad del *Führer* de despejar en los conducidos la voluntad colectiva que no es sino pertenencia y determinación por parte de un destino común que es donado e instaurado por el decir poético.

La relación entre “destino” y “poder” es explícita, señala Heidegger en el curso de 1934 sobre Germania y el Rin tres determinaciones del Destino: “[d]estino: 1) como un determinado poder dominante; 2) como un modo de ser,) y 3) como un ente cada vez determinado de la especie de este Ser, que está bajo aquel poder”²⁹

Ahora bien, si se requiere que ésta fundación destinal sea donación efectiva, es impensable sin el elemento de la “voluntad”, pero el elemento de la *voluntad de pueblo no responde a un* sentido político habitual de la congregación de voluntades, por cuanto, es al mismo tiempo, una voluntad que no admite racionalidad hipotética, sino que es completamente “sacrificial”, pero tampoco puede pensarse bajo las formas de un interés o desinterés que sean en el modo práctico o patológico, —siguiendo la misma nomenclatura kantiana-, ni tampoco es uno que permita o no una regulación a partir de principios racionales de una instauración política, o bien, que se determine sin racionalización alguna, más bien pareciera que dicha voluntad en tanto sacrificial, sólo admite como forma de instauración política efectiva: el totalitarismo.

De alguna manera, esta historización heideggeriana desmonta una ética-política fundada en un “reino de los fines”, al tiempo que exige una forma de no-calculabilidad que sólo puede tener lugar en un pensar y poetizar desbordantes e inconmensurables, el problema radica entonces en que aquellos sean *no medibles pero mediables*, y de ese modo puedan ser traducibles a una posible *conducción*. El espacio propio e impropio de la misma será pensado por Heidegger a partir de la resignificación de la noción de

28 Fue un error el que habría permitido en el año 1999 a Marion Heinz, acceder a una carpeta que contenía los protocolos realizados por los estudiantes a las 10 sesiones del seminario. La edición y publicación del documento que no forma parte de la *Gesamtausgabe*, se realizó recién el año 2009, y estuvo a cargo de Alfred Denker y Holger Zaborowski, bajo el título “*Über Wesen un Begriff von Natur, Geschichte und Staat. Übung aus dem Wintersemester 1933/1934*”, y fue publicado en “*Heidegger und der Nationalsozialismus. I. Dokumente. Heidegger Jahrbuch 4*”, a cargo de Karl Alber. Se consultó la versión en inglés editada por Richard Polt y Gregorie Fried: “*Nature, History, and State: 1933/1934*” (2013).

29 HEIDEGGER, Martin, *Los himnos de Hölderlin Germania y el Rin*, §12, p. 159.

“polis”. Curiosamente serán los desarrollos de esta noción donde encontraremos los elementos que conducen del gesto fundacional a su desfondamiento político.

En este sentido, el despliegue del encuentro entre poetizar y pensar, le impone un nuevo autosocavamiento que logra desmontar el soporte que permitía, leer en Hölderlin la operación de una fundación más originaria para el pueblo alemán, abriéndose hacia su desfondamiento. Una afirmación del tipo:

[e]ntonces este país, su pueblo, es decir, el Dasein histórico alemán, es de tal modo que «sin armas» da «consejos rodeado/ de reyes y pueblos». Esta ausencia de armas no significa, como se dijo antes (§2c), un deponer las armas, la debilidad y la evasión ante la lucha. Este «sin armas» quiere decir aquella grandeza histórica que ya no quiere defensa ni resistencia, porque vence mediante el ser-ahí (*Da-sein*), en tanto éste, habiendo efectuado el Estar-en-sí (*In-sich-stehen*), hace aparecer al ente tal como es. Nada de consejos y prescripciones doctrinarios y pedantes, sino aquel poderosísimo y directo mostrar los caminos, que se realizan *andando* los caminos, fundándose el Dasein³⁰

Proferida en 1934, es imposible **si** una política es pensada ahora, en esencia fuera de los límites de la subjetividad y lo estatal. Es más, una exhortación como aquella, sólo es posible si el Dasein, se piensa todavía en los límites de la *voluntad de poder*, al modo en que el mismo Heidegger piensa la consumación nietzscheana de la metafísica. Continúa Heidegger en las páginas finales del primer curso sobre Hölderlin:

[e]l poeta no quiere decir aquella Alemania de aquel poeta y pensador, tal como se la representa y la desea el resto del mundo: un país de meros soñadores y desprevenidos, a los que fácilmente se convence en los momentos decisivos, y que deberían ser considerados locos por el resto; más bien se trata de aquel poetizar y pensar que, irrumpiendo en los abismos del Ser, no se contenta en las superficiales aguas de la razón universal; aquel poetizar y pensar que en la obra, nuevamente pone en pie lo ente y lo hace aparecer inicialmente³¹.

En este momento el vínculo entre lo griego y lo alemán articula la fundación de una nueva Alemania que comprende en el Dasein histórico el “libre uso de lo nacional”, en cuanto uno que no puede prescindir de la nación, esto es, del Estado moderno, es dicha exigencia la que se pondrá en entredicho con la noción de “polis” trabajada por Heidegger a partir de 1942³², dado que claramente en el Parménides (1942-1943), la

30 HEIDEGGER, Martin. *Los himnos de Hölderlin Germania y el Rhin*. Edición citada. p. 245-246.

31 Op. Cit. 246

32 Cfr. MARTÍNEZ, Paloma. *De la polis al Estado Moderno: una aproximación al problema de lo político en Heidegger*. En *Anales del Seminario de Historia de la Filosofía*, Vol. 32, Num. 2. (2015).

posibilidad de cualquier uso político del mismo viene a ser cuestionado. Un primer atisbo de estos desarrollos que contienen la crítica de Heidegger a la razón imperial romana, los hallamos en el curso de 1935, *Introducción a la metafísica*, donde dice respecto de la noción de “*polis*”:

[n]o dice *poros* sino *pólis*; no menciona todos los caminos del ámbito del ente, sino el fundamento y el lugar de la existencia del hombre mismo, el lugar de la encrucijada de todos esos caminos: la *pólis*. *Pólis* se traduce por Estado y ciudad; pero estas acepciones no aciertan en su pleno sentido. Antes bien, *pólis* quiere decir el lugar, el allí, dentro del cual y en el cual es el ser-allí, la existencia entendida como histórica. La *pólis* es el lugar de la historia, el allí en el cual y a partir del cual y para el cual acontece la historia.³³

En el curso sobre Parménides (1942), queda claro la imposibilidad de esta “*pólis*” para coincidir con el Estado, sea tanto el moderno como un Estado nazificado, porque su lugar está dado por la verdad en tanto *alétheia*:

[l]a *polis* misma, es empero, sólo el polo de *pélein*, el modo como el ser del ente, en su desocultarse, dispone por sí mismo de un «dónde», en el cual la historia de una generación humana es reunida. Porque los griegos son el pueblo no-político por excelencia, no-político por esencia, porque su humanidad es inicial y exclusivamente determinada a partir del ser mismo, es decir, de la *alétheia*; por eso solamente los griegos pudieron, precisamente tuvieron que, llegar a la fundación de la *pólis*, a los parajes en los cuales tiene-lugar la reunión y conservación de la *alétheia*.³⁴

Conclusiones y discusiones

Como se advierte, el “tono” fundacional del pensar poético originario en 1934, no cuestiona con igual radicalidad la dimensión técnica del pensar calculador moderno, y tras la destrucción ejercida desde *Ser y Tiempo*, el resto de subjetividad moderna que queda en la expresión “Dasein”, es suficiente para que en su dimensión colectiva como Dasein histórico del pueblo alemán, introduzca el voluntarismo político totalizador, la lucha (*Kampf*) y una forma del poder que deja sin cuestionar la posición del Estado moderno, como fundado en la autoconciencia que es cierta de mundo, tanto como confianza en la posición de un absoluto disponer de la totalidad de lo ente³⁵. Pero en el

Universidad Complutense de Madrid. También, DE BEISTEGUI, Miguel. *Heidegger y lo político*. Prometeo Libros, Buenos Aires 2012.

33 HEIDEGGER, Martin. *Introducción a la metafísica* (1935). Edición citada, p. 140

34 HEIDEGGER, Martin, Parménides (1942), p. 124.

35 Cfr. HEIDEGGER, Martin. *Schelling y la libertad humana*. Curso dictado el semestre de verano de 1936. Se consultó versión de la editorial Monteávila en traducción de Alberto Rosales. Aquella relación entre ensamble y comunidad política, se encuentra sugerida en los desarrollos de la página 32, donde la

curso sobre *Parménides* (1942-1943), Heidegger será preciso al señalar que lo *Ungeheuer* no es administrable por “voluntad” alguna, ninguna conducción, sino impolítica. Curiosamente esa expresión “libre uso” es la que permite también, la superación heideggeriana del Estado, en la medida en que nos devuelve a una idea de *polis*, que pensada al modo griego no podría sostener ya ninguna totalización que se expresa en crítica de Heidegger a la crítica de la razón imperial, fundada en un modo específico de la verdad heredada de Platón.

La destrucción heideggeriana de la razón imperial, habrá de mostrarla como subsidiaria de la caída de la verdad en un modo de la *homoíôsis*, que funciona como principio de igualación metafísica general. En el señalamiento posibilitado por esta indagación “que le queda” a la filosofía de esa dimensión *aletheológica*, se abre la posibilidad de pensar la política griega como una “impolítica” que es, al tiempo que un origen, una forma de deconstruir la operación política fundacional propia del dominio del *Ge-stell*, tal como ha sugerido Schürmann. De ser así, la ruptura de Heidegger con la articulación metafísica imperial de la verdad, tendría que ser al mismo tiempo, la ruptura con la traducción latina de la política, y su condición totalizante-imperial, a favor de una inicialidad que quiebra tanto la traducción “greco-latina”, como la dimensión política de la verdad (*veritas*) en cuanto *adaequatio* y *rectitudo*, que no son otra cosa que formas de la *conformidad*. Forma de la verdad que estaría también en aquel nacionalismo que no puede coincidir con un proyecto fundado en la verdad del Ser y la *Seynsgeschichte*, este es el doble pliegue, fundacional y desfondante que configura la tensión filosófica del pensamiento de Heidegger con la política.

dualidad entre un sistema auténtico y uno inauténtico de la libertad, guardan relación –a partir de una interpretación de la noción griega de “Cosmos”, con la posibilidad de pensar la comunidad. Es clave la aclaración: “El comienzo de la filosofía Occidental careció de sistema, es más, justamente por esto ese filosofar fue totalmente «sistemático», es decir, guiado y sustentado por un ensamblamiento y orden internos del preguntar muy determinados, de aquel preguntar que ha creado en general el presupuesto esencial de todo sistematismo y de un sistema posible.” (p. 32) Frente a esta voluntad de sistema, y articulación “onto-teológica” (op. cit. pp. 61-62.), donde sistema no es sino “el ensamble del ente en total” (p.77) señala Heidegger: “Nosotros preguntamos, mucho más atrás, por la verdad del Ser.” (p. 77-78). Considérese además, la relación entre “*Logos*” y “*Polemos*” propuesta en el curso de 1935 *Introducción a la metafísica*, donde el *Polemos* propuesto por Heráclito, se propone como tarea para un pensar que piensa en la verdad del Ser: “La lucha, tal como se entiende aquí, es una lucha originaria; porque hace que los combatientes comiencen a surgir como tales; no es un simple arremeter contra algo ya existente. La lucha primeramente proyecta y desarrolla lo in-audito, lo hasta entonces no-dicho y lo im-pensado. Después serán los productores creadores, poetas, pensadores y hombres de Estado los que sostendrán esta lucha.” Edición citada, p. 63.

Bibliografía

- Allemann, B. (2011). *Heidegger y Hölderlin*. Buenos Aires: Editorial Prometeo Libros.
- Badiou, A. (1991). *La ontología política de Martin Heidegger (1988)*. (C. d. Mezza, Trans.) Barcelona: Paidós.
- Berciano, M. (1991). Sinn - Wahrheit - Ort (topos) “Tres etapas en el pensamiento de Heidegger”. *Anuario Filosófico* (24), 9 - 48.
- Carrera, L. (2012). “La 'despolitización' del sujeto en la filosofía heideggeriana tardía”. *VII Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata ISSN 2250-8465*. La Plata: www.aacademica.com.
- Collins, J. (2000). *Heidegger y los nazis*. Gedisa.
- Contreras, A. F. (2014). “Hermenéutica: el logos de la fenomenología”. In A. Bertorello, *Studia heideggeriana. Vol III (2014)* (pp. 127-159). Buenos Aires: Teseo.
- Cordua, C. (1999). “Heidegger y la política”. *Revista de Ciencia Política /Vol. XX/ N°1* , 195-207.
- Crowell, S. (2016). “Reading Heidegger’s Black Notebooks”. In I. F. Malpass., *Reading Heidegger’s Black Notebooks 1931-1941* (pp. 29-44). Cambridge, Massachusetts. London: The MIT Press.
- Dallmayr, F. (2016). “Heidegger's Notebooks: A smoking gun?” In I. F. Malpas, *Reading Heidegger’s Black Notebooks 1931-1941* (pp. 23-27). Cambridge, Massachusetts, London: The MIT Press.

- De Beistegui, M. (2012). *Heidegger y la política*. Buenos Aires: Ediciones Prometeo.
- De Lara, F. (Septiembre 2014). “El gesto político de las filosofías de Heidegger. Contribución a un debate actual”. *Veritas*, N° 31 , 73-86.
- Derrida, J. (2003). *De la gramatología (1967)*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Derrida, J. (1987). *De l'esprit: Heidegger et la question*. (A. M. Zan, Trans.) Paris: Editions Galilée.
- Derrida, J. (2001). *Del Espíritu*. Santiago: Edición electrónica www.philosophia.cl (Trad. Alejandro Madrid Zan).
- Derrida, J. (1988). *El oído de Heidegger. Filopolemología (Geschlecht IV)*. In J. Derrida, *Políticas de la amistad (1994)* (pp. 341-413). Madrid: Trotta.
- Farías, V. O. (1998). “Heidegger y la Política”. *Heidegger y la Política*. Santiago: Centro de Estudios Públicos N°83 (2001).
- Faye, E. (2009). *Heidegger. La introducción del nazismo en la filosofía. En torno a los seminarios inéditos de 1933-1935 (2005)*. Madrid: AKAL.
- Fernández, G. (1986). “La "superación" heideggeriana de la estética”. *Revista Logos. Anales de Seminario de Metafísica* .
- Heidegger, M. (2003). *Camino de bosque / Feldweg*. (C. Rubies, Trans.) Barcelona: Editorial Herder.
- Heidegger, M. (1946). Carta sobre el Humanismo. En *Hitos*. Madrid: Alianza Editorial.
- Heidegger, M. (2015). *Cuadernos negros (1931-1938) (GA 94)*. Madrid: Trotta.
- Heidegger, M. (1995). *Ecrits politiques 1933-1966*. (F. Fedier, Ed.) Paris: Gallimard.
- Heidegger, M. (2001). El origen de la obra de arte (1936). In M. Heidegger, *Caminos de bosque*. Madrid: Alianza Editorial.

- Heidegger, M. (2009). El rectorado, 1933-1934 (1945). In M. Heidegger. Madrid: Tecnos.
- Heidegger, M. (2009). Entrevista Del Spiegel. In M. Heidegger. Madrid : Tecnos.
- Heidegger, M. (2005). Hölderlin y la esencia de la poesía (1936). In *Aclaraciones a la poesía de Hölderlin [1936- 1968]*. Madrid: Alianza Editorial.
- Heidegger, M. (1996). *Hölderlin's Hymn "The Ister" (1942)*. Editorial Indiana University Press.
- Heidegger, M. (1984). *Hölderlins Hymne "Der Ister" (1942). Gesamtausgabe Band 53*. Frankfurt: Vittorio Klostermann.
- Heidegger, M. (1999). *Introducción a la metafísica (1935)*. Madrid : Gedisa .
- Heidegger, M. (2009). La autoafirmación de la universidad alemana (1933). In M. Heidegger. Madrid: Tecnos.
- Heidegger, M. (2006). *La pobreza (Die Armut 1945) 2004*. (P. Lacoue-Labarthe, Trans.) Buenos Aires: Amorrortu.
- Heidegger, M. (2007). *Los conceptos fundamentales de la metafísica: Mundo, Finitud, Soledad (1929-1930)*. Madrid: Alianza Editorial.
- Heidegger, M. (2010). *Los himnos de Hölderlin. Germania y el Rin (1934)*. (C. Merino, Trans.) Buenos Aires: Editorial Biblos.
- Heidegger, M. (2005). Memoria [Andenken] (1943). In *En Aclaraciones a la poesía de Hölderlin*. Madrid: Alianza Editorial.
- Heidegger, M. (2013). *Nature, History, State: 1933-1934*. (G. F. Polt, Ed.) Londres: Bloomsbury.
- Heidegger, M. (2005). *Parménides (1943)*. (C. Masmela, Trans.) Barcelona: Editorial AKAL.
- Heidegger, M. (2005). Regreso al Hogar/A los parientes [Heimkunft] (1943). In *En Aclaraciones a la poesía de Hölderlin*. Madrid: Alianza Editorial.

- Heidegger, M. (1995). *Seminario de Le Thor*. Córdoba, Argentina: Alción.
- Heidegger, M. (2007). *Sobre el comienzo*. Buenos Aires: Biblos.
- Heidegger, M. (2014). *Überlegungen II-VI (GA 94)*. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
- Heidegger, M. (2014). *Überlegungen VII- XI (Schwarze Hefte 1939-1941) (GA: 95)*. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
- Heidegger, M. (2014). *Überlegungen XII-XV. (Schwarze Hefte 1939-1941) GA: 96*. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
- Heidegger, M. (1985). *Unterwegs zur Sprache (1959) (Gesamtausgabe Band 12)*. Frankfurt am Main : Vittorio Klostemann.
- Heidegger, M. (1986). *Vier Seminare: Seminario de Le Thor (1968) (GA 15)*. Frankfurt: Vittorio Klostermann.
- Heidegger, M. (1997). *Vom Wesen der Wahrheit. Zu Platons Höhlengleichnis und Theätet (1931-1932)*. Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann.
- Heidegger, M. (2000). *Zu Hölderlin –Grieschenlandreisen (GA 75)*. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
- Lacoue-Labarthe. (2006). *La poesía como experiencia (1997)*. Madrid: Arena Libros.
- Lacoue-Labarthe, P. &. (2002). *El mito nazi (1991)*. Editorial Anthropos.
- Lacoue-Labarthe, P. (2002). *La ficción de lo político (1987)*. Arena Libros.
- Lacoue-Labarthe, P. (2010). La trascendencia política/termina en la política. In
- P. Lacoue-Labarthe, *La imitación de los modernos (Tipografías 2) (1986)* (pp. 151-196). Buenos Aires: La Cebra.
- Löwith, K. (1993). “The political implications of Heidegger's Existencialism”. In R. Wolin, *The Heidegger Controversy* (pp. 167-185). Cambridge: MIT Press Edition.

- Lyotard, J. F. (1989). *Heidegger et "le juifs"*. Paris: Débats.
- Lyotard, J. (1995). *Heidegger y los judíos (1988)*. Buenos Aires: La marca.
- Martínez, P. (2015). “De la polis al Estado Moderno: una aproximación al problema de lo político en Heidegger”. *Anales del Seminario de Historia de la Filosofía (Universidad Complutense de Madrid)* , 451-475.
- Nancy, J. L.-L. (2002). *El mito nazi*. Barcelona: Anthropos.
- Nolte, E. (1998). *Heidegger: Política e historia en su vida y pensamiento*. Madrid: Tecnos.
- Nolte, E. (1992). *Heidegger: Politik und Geschichte im Leben und Denken*. Berlín: Propyläen.
- Onetto, B. (24.11. 2000). “El destino del hombre –Antígona y el otro helenismo–”. *Seminario Central de Investigación: “La modernidad y la irrupción de lo siniestro”*, dirigido por P. Oyarzún. Viña del Mar: Disponible en www.heideggeriana.com.ar.
- Onetto, B. (2002). *Hölderlin, Revolución y Memoria*. Santiago: Be-uve-drais Editores.
- Onetto, B. (1997). Inflexiones preparatorias al pensamiento del inicio. Poetizar y pensar en el pensamiento heideggeriano. Versión electrónica disponible en www.heideggeriana.com.ar.
- Ott, H. (1992). *Martin Heidegger: en camino hacia su biografía*. Madrid: Alianza.
- Oyarzún, P. (2005). *Entre Celan y Heidegger*. Santiago: Metales Pesados.
- Oyarzún, P. (1999 (1994)). “Poema, Modernidad, Escisión y Memoria”. *Revista de Teoría del arte* .
- Oyarzún, P. (1999). “Sobre la cuestión del poder: Heidegger, Kafka” (1992). In P. Oyarzún, *De lenguaje, Historia y Poder. Nueve ensayos sobre filosofía*

contemporánea (pp. 129-160). Santiago: Editorial Dolmen & Departamento de Teoría del Arte Universidad de Chile.

- Oyarzún, P. V. F. (2001). “Heidegger y la Política”. *Revista del Centro de Estudios Públicos* N°83 , 17-43.
- Pöggeler, O. (1993). *El camino del pensar de Martin Heidegger*. Madrid: Alianza Editorial.
- Quesada, J. (2013). “Hermenéutica y Política en Martin Heidegger”. *Stoa, Vol. 4. N°7* , pp. 27-39.
- Rockmore, T. (1992). *The Heidegger Case: On Philosophy and Politics*. Temple University Press.
- Rossi, L. (2005). “Fenomenología del pueblo: el análisis de la identidad colectiva en el curso de Martin Heidegger La lógica como pregunta por la esencia del lenguaje” (1934). *Res pública* N° 15 , 141-161.
- Rossi, L. (2009). “Hölderlin como clave secreta de la nación alemana”. In A. R. Torre, *Martin Heidegger: La experiencia del camino* (pp. 373-401). Barranquilla, Colombia: Uninorte.
- Safranski, R. (2007). *Heidegger un maestro de Alemania y su tiempo (1994)*. (R. Gabas, Trans.) Barcelona: Tusquets.
- Schürmann, R. (2002). “How to Read Heidegger”. In H. Dreyfus, & M. (. Wrathall, *Heidegger reexamined, Vol. 2: Truth, Realism, and the History of Being*. (pp. 77 - 82). New York: Routledge.
- Sloterdijk, P. (2011). *Sin Salvación!. Tras las huellas de Heidegger*. Madrid : Editorial AKAL.
- Tatián, D. (1997). *Desde la línea. Dimensión política en Heidegger*. Córdoba: Alción Editora.
- Trawny, P. (2016). *Fuga del error. La an-arquía de Heidegger*. Barcelona: Herder.

- Trawny, P. (2014). “Un segundo comienzo. Diálogo con el editor de los Cuadernos Negros de Martin Heidegger”. *Hybris. Revista de Filosofía Vol. 5. N° 1* , 95-109.
- Uscatescu, J. (1995). “Anotaciones sobre Lógica: una lección dictada por Heidegger en el semestre de verano de 1934”. *Revista Investigaciones Fenomenológicas n°1. UNED y Sociedad Española de Fenomenología.*
- Vicuña N, M. (2006). “Nota sobre Ser y Tiempo, Una inter-rogación ontológica”. *Nombrada, Revista de Filosofía Universidad ARCIS* , Santiago.
- Villalobos-Ruminot, S. (2014-2015). “Heidegger y la crisis del humanismo occidental”. *Archivos de Filosofía N° 9-10* .
- Wolin, R. (1990). *The Politics of Being: The political thought of Martin Heidegger* . New York: Columbia University Press.
- Young, J. (1999). *Heidegger, Philosophy, Nazism*. Cambridge University Press.